

Empfehlungen zum Forschungsdatenmanagement für DAM-Forschungsmissionen und Verbünde

Mai 2025

Version 3

DOI: 10.5281/zenodo.15430225

Lizenz: CC BY 4.0

Flavia Höring ¹;
Kai Hoppe ⁶;
Gauvain Wiemer ⁸

¹ MARUM - Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen

² GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel

³ Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde

⁴ Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

⁵ Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen

⁶ Helmholtz-Zentrum Hereon

⁷ Technische Universität Braunschweig

⁸ Deutsche Allianz Meeresforschung

Hintergrund

Die transdisziplinären Forschungsmissionen der Deutschen Allianz Meeresforschung (DAM) setzen ihren Fokus auf die aktuellen und gesellschaftlich relevanten Herausforderungen in der Meeresforschung. Mit klarer Zielsetzung wird die wissenschaftliche Basis für Entscheidungsoptionen zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der Küsten, Meere und Ozeane geschaffen. Hierzu kooperieren relevante außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sowie Hochschulen zur Verzahnung bestehender Aktivitäten.

Das Forschungsdatenmanagement (FDM)* innerhalb der DAM-Forschungsmissionen (DAM-FM) wird vom DAM-Kernbereich "Datenmanagement und Digitalisierung" unterstützt. Unter dem Dach des Kernbereichs wurde ein Arbeitskreis aus FDM-Expert:innen und Koordinator:innen gegründet, die in den Verbänden der Forschungsmissionen aktiv sind. Ziel des Arbeitskreises ist es, über FDM-Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Missionen informiert zu sein, Aktivitäten zum FDM abzustimmen und Synergien zu schaffen.

Innerhalb des Arbeitskreises wurden während der ersten Förderphasen der DAM-FM Strukturen, Personalkapazitäten und Aktivitäten zur Unterstützung der Wissenschaft beim FDM analysiert. Aus den Analysen und Erfahrungen des Arbeitskreises ergeben sich folgende Empfehlungen, die den antragstellenden Wissenschaftler:innen für ein optimiertes Forschungsdatenmanagement innerhalb der DAM-FM mit der Bitte um Kenntnisnahme ausgesprochen werden:

Empfehlungen für die Antragsphase

1. Jedes Verbundprojekt sollte ein Arbeitspaket “Datenmanagement und Open Science” vorsehen. In diesem Arbeitspaket wird dargelegt, wie Daten und Datenprodukte öffentlich zugänglich und dauerhaft verfügbar gemacht werden. Sofern gewünscht, werden dort auch Maßnahmen im Bereich Datenmanagement und Digitalisierung beschrieben, die zur Erstellung missionsübergreifender oder verbundspezifischer Datenprodukte ergriffen werden müssen.
2. Im Arbeitspaket sollte ein angemessenes Budget für “Datenmanagement und Digitalisierung” allokiert werden, welches Voraussetzung für ein nachhaltiges Datenmanagement durch enge Zusammenarbeit zwischen Forschenden und Datenmanager:innen ist. Je nach Bedarf, erwartetem Datenaufkommen und Zielen der Mission / Verbundprojekte empfehlen wir:
 - a. Infrastrukturkosten für
 - (Meta-)Datenspeicherung
 - Langzeitdatenarchivierung
 - b. Personalkosten für
 - eine:n verbundübergreifende:n Datenmanagementkoordinator:in je Mission
 - eine:n Datenmanager:in je Verbund
 - mindestens 1-2 Personenmonate für das wissenschaftliche Personal pro Verbundpartner für das Datenmanagement, z.B. Beitrag zum Datenmanagementplan (siehe 7.), Verwendung eines (Meta-) Datenmanagementsystems (siehe 8.) und Aufbereitung von Daten für die Langzeitarchivierung (siehe 9.)
 - eine:n Datenkurator:in bei einem thematisch geeigneten, zertifizierten Langzeit-Datenrepositorium (z.B. PANGAEA, Felden et al., 2023) je Verbund
 - c. nach Bedarf
 - Portalentwickler:in für die Visualisierung von Datenprodukten im Datenportal Deutsche Meeresforschung (German Marine Data Portal, <https://marine-data.de/>) und als Liaison zum bestehenden Entwickler:innen-Team
 - Softwareentwickler:in
 - Data Scientist
- Wir empfehlen, diese Stellen als Ergänzung zum institutionellen Datenmanagement der Partner bzw. der NFDI-Konsortien zu planen und in entsprechende Strukturen einzugliedern, um Synergieeffekte zu nutzen.
3. Ein Datenmanagementplan sollte als zu begutachtender Bestandteil des Antrags vorgesehen werden, um eine transparente Metadatenerfassung von geplanten, entstehenden und finalen Datensätzen und Datenprodukten zu gewährleisten.

4. Übergreifende Datenprodukte, die aus einem Verbund und/oder aus einer Mission heraus erstellt und ggf. visualisiert werden sollen, können bereits im Rahmen der Antragstellung definiert werden. So kann adäquate Unterstützung durch Personal und Infrastrukturen unter Berücksichtigung vorhandenen Personals und Infrastrukturen frühzeitig eingeplant werden.
5. Es sollte frühzeitig Kontakt mit einem zertifizierten Langzeitdatenarchiv aufgenommen werden, welches die Kapazitäten hat, die Projektdaten in Übereinstimmung mit den DFG-Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2025) zu archivieren (für ein Minimum von 10 Jahren). Insbesondere bei großen Datenmengen und aufwendiger Datenaufbereitung (z.B. bei der Pseudonymisierung und Anonymisierung von qualitativen sozialwissenschaftlichen Daten) können hohe Archivierungskosten anfallen. Die Höhe der Archivierungskosten sollte daher frühzeitig geklärt und ausreichende finanzielle Mittel eingeworben werden, um die Langzeitarchivierung der Daten zu gewährleisten. Das Langzeitdatenrepositorium sollte bei großem Datenaufkommen mindestens um einen *Letter of Support* gebeten werden. Idealerweise wird es als Partner beteiligt und ein:e Datenkurator:in über Projektmittel finanziert (siehe 2.b).

Empfehlungen für die Projektlaufzeit

6. Es sollte eine "Research Data Policy" erstellt werden, die den Umgang mit Forschungsdaten innerhalb der Mission / des Verbundes regelt und auf die Einhaltung der FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable; Wilkinson et al., 2016) sowie die Open-Science-Standards verbindlich hinweist. Dabei sollten auch die Forschungsdatenleitlinien der involvierten Institute und der DAM (Wiemer et al., 2021) berücksichtigt werden.
7. Der Datenmanagementplan sollte im Verlauf des Verbundvorhabens durch den/die o.g. Datenmanager:in zusammen mit den Forschenden erstellt und in Rücksprache mit diesen sowie im Zuge des Berichtswesens regelmäßig angepasst werden. Als Grundlage/Orientierung können Datenmanagementplan-Templates aus anderen Forschungsmissionen oder -projekten genutzt werden.
8. Im Laufe des Projektes sollte ein (Meta-)Datenmanagementsystem (z.B. OSIS - Ocean Science Information System, <https://osis.geomar.de/>) auf Basis einer Datenbank durch die Verbundmitglieder verwendet werden. Die öffentliche Bereitstellung der Metadaten sollte gewährleistet sein. Zusätzlich kann ein Interims-Datenraum (z.B. GeoNode, <https://geonode.org>) genutzt werden, um vorläufige Daten und Datenprodukte projektintern zu teilen oder über OGC-Dienste in Portale, wie bspw. das Datenportal Deutsche Meeresforschung, zu integrieren.
9. Forschungsdaten sollten nach Möglichkeit unter einer Creative Commons Open-Access-Lizenz (CC BY 4.0 empfohlen) in geeigneten Langzeitdatenrepositorien bis zum Ende der Projektlaufzeit publiziert sein. Zur Dokumentation der Datenprozessierung sollten auch

Software und Skripte in einem geeigneten Repository unter einer Open-Source-Lizenz (z.B. MIT License oder GNU GPL) veröffentlicht werden.

10. Die Sichtbarkeit der veröffentlichten Forschungsdaten im Datenportal Deutsche Meeresforschung sollte gewährleistet werden. Hierzu wird empfohlen, dass bereits ans Portal angeschlossene Datenrepositorien (wie z.B. PANGAEA) zur Datenarchivierung genutzt werden. Bei Bedarf können weitere Datenrepositorien an das Portal angeschlossen werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit das Portal für die Visualisierung von Datenprodukten zu nutzen, sofern entsprechendes Personal frühzeitig eingeplant wurde, um diese Datenprodukte in das Portal einzupflegen (siehe 2.c, 4).

Rückfragen können gerne an fhoering@marum.de gerichtet werden.

*Forschungsdatenmanagement:

Forschungsdatenmanagement (FDM) ist der Prozess innerhalb des Lebenszyklus von Forschungsdaten, der die Sammlung oder den Erwerb von Daten und Metadaten, sowie deren Organisation, Dokumentation und Langzeitspeicherung umfasst. Im Detail schließt dies die Qualitätssicherung, die essentielle Beschreibung der Daten, die Zuweisung von dauerhaften, internationalen gültigen Identifikatoren (PIDs) sowie die Bereitstellung von Metadaten und Daten in Übereinstimmung mit interdisziplinären Anforderungen ein. Die Lizenzierung sowie die Regelung der Verfahren für die Nutzung der Forschungsdaten durch die Wissenschaft und Gesellschaft sind Teil dieses Prozesses. FDM ist ein wesentliches Element in jedem Projekt, in dem Daten erzeugt, gesammelt oder nachgenutzt werden. Es empfiehlt sich, das voraussichtlich während des Projekts anfallende Datenvolumen im Voraus abzuschätzen und erforderliche Vorkehrungen zu treffen, um einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Daten sicherzustellen. Hierzu gehören u.a. Überlegungen zu geeigneten Repositorien und Plattformen für die Datenhinterlegung und zu den ggf. zu beachtenden rechtlichen Bestimmungen (wie die Allgemeine Datenschutzverordnung, DSGVO). Darüber hinaus sollte die Datenverwaltung mit den FAIR-Prinzipien (Wilkinson et al., 2016) in Einklang stehen, um sicherzustellen, dass Forschende weltweit die Daten auffinden, darauf zugreifen und sie weiterverwenden können. Dies steigert die Wirksamkeit und Reproduzierbarkeit der durchgeführten Forschung.

Referenzen

Deutsche Forschungsgemeinschaft (2025). Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14281892>

Felden, J., Möller, L., Schindler, U. et al. (2023). PANGAEA - Data Publisher for Earth & Environmental Science. Sci Data 10, 347. <https://doi.org/10.1038/s41597-023-02269-x>

Wiemer, G., Agostinho Nogueira, M., Bauer, K., et al. (2021). DAM-Forschungsdatenleitlinie. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8341227>

Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

SPONSORED BY THE